

**PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS ATUANTES EM INSTITUIÇÕES
DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS DURANTE A PANDEMIA
DE COVID-19**

 DOI: 10.5281/zenodo.8024108

Bruna Jardim da Silva

Enfermeira, Bacharel do Curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara,
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1937-0140>
brunajardim@sou.faccat.br.

Nídea Rita Michels Dick

*Mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano, Centro Universitário La Salle,
Oficial Major RR do Quadro de Saúde da Brigada Militar RS,*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9312-7702>
nidea.dick@gmail.com

Joséli do Nascimento Pinto

*Mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano, Centro Universitário La Salle,
Doutoranda da Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica – PUCRS,
Prof. do Curso Bacharelado em Enfermagem das Faculdades Integrada de Taquara,*
Prof. do Curso Bacharelado em Enfermagem da UNICENEC - Osório,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3594-7443>
joselinascimento@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A pandemia da Covid-19 é um problema internacional de saúde pública. Esse cenário vem sendo um problema ainda maior para as pessoas instituídas em casas de longa permanência. Os enfermeiros, que estão diariamente nas instituições de longa permanência, são profissionais que sofrem com as mudanças de rotina dos idosos, privação de visitas, cuidado intensivo com os idosos e falta de profissionais de saúde qualificados, esse contexto pode alterar a percepção desses profissionais

durante o contexto pandêmico. **Objetivo:** Analisar a percepção dos enfermeiros atuantes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) frente à atividade laboral exercida em meio à pandemia da Covid-19. **Método:** A presente pesquisa refere-se a um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, a qual foi realizada com as enfermeiras atuantes em ILPIs em três cidades situadas no Vale do Paranhana. **Resultados:** Foi possível observar que o isolamento social por parte dos idosos causou conflitos entre familiares e pacientes, além de angústia por ambas as partes. Além disso, a pandemia também levou a alterações na assistência de enfermagem, causando sentimentos como estresse e medo aos profissionais, além da carga aumentada de responsabilidade imposta. **Conclusão:** Ressalta-se a baixa disponibilidade de estudos referente ao tema ILPI, principalmente voltados à saúde laboral e riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estão expostos. Espera-se que este estudo possa contribuir para estimular novas produções científicas a respeito deste assunto, colaborando para a melhoria da assistência de enfermagem, assim como a segurança dos profissionais.

Descritores: Instituição de Longa Permanência para Idosos. Enfermagem. COVID-19.

ABSTRACT

Introduction: The Covid-19 pandemic is clearly an international public health problem. This scenario has been an even greater problem for people who are institutionalized in long-stay homes. Nurses who are daily in long-stay institutions are professionals who suffer from the changes in the routine of the elderly, deprivation of visits, intensive care for the elderly and lack of qualified health professionals. This context can change the perception of these professionals during the pandemic context. **Objective:** To analyze the perception of nurses working in Long-stay Institutions for the Elderly (LTCIs) regarding their work activity in the midst of the Covid-19 pandemic. **Method:** This research refers to a descriptive, exploratory study, with a qualitative approach, which was carried out with nurses working in ILPIs in three cities located in Vale do Paranhana. **Results:** It was possible to observe that the social isolation on the part of the elderly caused conflicts between family members and patients, in addition to anguish on both sides. In addition, the pandemic also led to changes in nursing care, causing feelings such as stress and fear for professionals, in addition to the increased burden of responsibility imposed on them. **Conclusion:** It is noteworthy the low availability of studies on the theme of LSIE, mainly focused on occupational health and occupational risks to which workers are exposed. It is hoped that this study can contribute to stimulate new scientific production on this subject, contributing to the improvement of nursing care, as well as the safety of professionals.

Descriptors: Homes for the Aged. Nursing. COVID-19.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é conceituado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) como um processo sequencial, irreversível e não patológico, caracterizado pela deterioração de um organismo maduro, em que o tempo o torna menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente, aumentando sua possibilidade de morte.

Desta forma, se faz importante lembrar que particularidades da vida moldam o indivíduo desde a juventude, tornando o envelhecimento único para cada pessoa. Neste sentido, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa prevê a necessidade de manutenção da capacidade física e mental por meio da promoção do envelhecimento ativo e saudável (BRASIL, 2006).

O número de idosos no Brasil, em 1950, com 60 anos ou mais era de 2,6 milhões, passando para 29,9 milhões, em 2020, representando 14% da população (ALVES, 2020). Em decorrência deste aumento da população idosa, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) passaram a ter sua demanda aumentada (CAMARANO; KANSO, 2010).

Santos (2018) refere que esse crescimento no número de idosos volta-se tanto à redução das taxas de mortalidade, como na redução nas taxas de fecundidade. À medida que o número de idosos cresce, as famílias começam a apresentar dificuldades em realizar um cuidado adequado, e, assim, muitas famílias optam em admitir seu familiar em uma ILPI.

Pelo fato do avanço pela procura de ILPIs, o aumento do contingente vem se tornando um desafio dentro destas instituições, aumentando as oportunidades para a atuação do enfermeiro neste ramo. Contudo, estes profissionais precisam possuir o conhecimento frente ao processo de envelhecimento, assim como o seu papel nesse processo (SANTOS, 2018).

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) atribui como atividades do enfermeiro, dentro de uma ILPI, múltiplas funções, exercendo a função assistencial com atenção integral voltada para a promoção, proteção e recuperação da saúde do idoso, assim como coordenar e supervisionar as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, além de diversas outras (COFEN, 2019). Neste sentido, Rocha, Monteiro e Sampaio (2018) relatam que o papel do enfermeiro se mostra ímpar dentro do contexto de vulnerabilidade e dependência que representa uma ILPI, perpassando o âmbito do cuidar, requerendo habilidade na assistência, pesquisa e no gerenciamento nos serviços, buscando o crescimento da autonomia do idoso.

Após o início da pandemia da Covid-19 percebeu-se que as responsabilidades e atribuições do enfermeiro aumentaram dentro das ILPIs. Em decorrência deste aumento de funções passou-se a ser evidenciado, em estudos científicos, a correlação clínica entre o estresse e a qualidade de vida de profissionais de enfermagem atuantes nestes espaços. Portanto, sendo necessário a realização do

diagnóstico de sintomas de estresse psicológico nestes profissionais para que seja possível elaborar programas específicos de intervenção, e reduzir os fatores de risco, assim como promover ações de saúde (RODRIGUES et al., 2016).

Os profissionais de saúde vêm sendo descritos como a categoria populacional mais afetada psicologicamente em meio à pandemia da Covid-19. Essa carga psicológica surge em decorrência de fatores estressores habituais que envolvem desde o aumento da carga de trabalho, até o medo de se contaminar e contaminar seus familiares, além da desinformação (PETZOLD; PLAG; STROHLE, 2020). Os profissionais de saúde que estão vivenciando este momento se encontram mais propensos a desenvolver problemas psíquicos, e desta forma tem-se evidenciado exaustão física, ansiedade, angústia e medo de retornar ao lar (BEZERRA et al., 2020).

Além do estresse, a literatura também revela fatores como insônia e a má qualidade do sono, os quais podem ocasionar piora da qualidade na assistência realizada por estes profissionais (RODRIGUES et al., 2016). Corroborando, Lopes (2019) relata ainda uma escassez de estudos que abordem estas questões, sendo assim, incentivam a realização de estudos sobre o tema para que novas estratégias sejam propostas no sentido de minimizar esse problema.

Tendo em vista a carga psicológica experienciada pelos profissionais da enfermagem em meio à pandemia e a lacuna de conhecimento relacionado à percepção do enfermeiro frente à atividade laboral dentro de ILPIs em meio à pandemia, a problemática de pesquisa questiona: Qual a percepção dos enfermeiros atuantes em ILPIs frente à atividade laboral exercida em meio à pandemia da Covid-19?

Para a enfermagem discutir sobre esta temática em meio à pandemia pode garantir melhores condições de trabalho aos enfermeiros. Priorizar a saúde mental neste momento se faz primordial, visto que este momento deixará marcas irreparáveis em muitos profissionais (DUARTE; SILVA; BAGATINI, 2020). Desta forma, a atual pesquisa tem como objetivo analisar a percepção dos enfermeiros atuantes em ILPIs frente à atividade laboral exercida em meio à pandemia de Covid-19.

MÉTODO

A presente pesquisa refere-se a um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, a qual foi realizada com as enfermeiras atuantes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) em três cidades situadas no

Vale do Paranhana (Taquara, Três Coroas e Igrejinha), do Rio Grande do Sul. A amostra foi determinada por conveniência, e recebeu aceitação de somente quatro ILPIs da região. Nestas instituições atuam seis enfermeiras, no entanto apenas cinco aceitaram participar da coleta de dados.

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi entrevistas semiestruturadas. Os critérios de inclusão para a participação na pesquisa foram: ser enfermeiro(a); estar atuando por no mínimo 4 meses na instituição. Como critério de exclusão: estar afastada das atividades devido a suspeita ou confirmação de contaminação por Covid-19.

As entrevistas ocorreram entre os meses de outubro e novembro de 2021. O método de coleta ocorreu através de agendamento prévio com os enfermeiros(as) participantes, atendendo a todos os protocolos de segurança contra Covid-19. Com o uso do celular as entrevistas foram gravadas e colocadas em uma pasta para arquivamento, e posteriormente transcritas na íntegra.

O término da coleta de dados deu-se ao atingir a saturação dos dados. A análise qualitativa das entrevistas foi realizada por meio da análise de conteúdo proposta por Minayo (2014). Esta análise busca descobrir as unidades de significação que compõem uma comunicação, onde a informação exposta possa significar alguma coisa para o objetivo de análise do estudo.

Minayo (2014) divide este processo em 3 etapas, sendo elas: Pré Análise: neste primeiro momento realiza-se a leitura flutuante e exaustiva das transcrições. Após, os dados são organizados em exaustividade, representatividade, homogeneidade, e pertinência, totalizando desta forma o material de análise; Exploração do Material: Nesta segunda etapa são realizadas a codificação do material de análise em unidades de registro, quantificação, classificação e a agregação dos dados. Tornando possível definir as categorias de especificação dos temas; Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: nesta última etapa ocorre a interseção das interpretações, e após, a discussão dos resultados obtidos.

Com a finalidade de preservar o anonimato das participantes do estudo utilizou-se codinomes (E1, E2, E3, E4...) para identificar cada participante, preservando assim a sua identidade em meio à apresentação dos resultados. A participação neste estudo representou riscos voltados à possibilidade de constrangimento diante dos questionamentos, e, também, possível contaminação pelo vírus causador da Covid-19, desta forma, para reduzir este risco, utilizou-se equipamentos de proteção individual

adequados, como máscara cirúrgica, além da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool em gel 70%, e distanciamento físico.

Quanto aos aspectos bioéticos, os responsáveis pelas ILPIs forneceram, inicialmente, autorização por meio da carta de anuência, os participantes da pesquisa por sua vez receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), momento em que a pesquisadora tirou as dúvidas e obteve o aceite e assinatura do termo. Os dados da pesquisa serão arquivados pela pesquisadora por um período mínimo de 5 anos após o término da pesquisa, após este tempo os dados serão descartados.

Após conclusão da pesquisa, em dezembro de 2021, os resultados foram devolvidos a ILPIs participantes pelo Whatsapp em forma de Folder ilustrativo. Desta forma busca-se trazer maior luz e compreensão das ILPIs frente às dificuldades encontradas no trabalho do enfermeiro ao enfrentamento da pandemia.

Este estudo segue as orientações da Resolução nº 510, referente à pesquisa em ciências humanas e sociais (BRASIL, 2016), realizou-se a submissão à Comissão Científica da FACCAT, e o início do protocolo do estudo foi vinculado à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, através da Plataforma Brasil. O projeto foi aprovado pelo CEP com o CAAE nº 50888821.8.0000.8135.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Características Sociodemográficas

A amostra foi composta por cinco enfermeiros(as), que 100% (5) eram do sexo feminino, sendo a média de idade das entrevistadas de 38,2 anos de idade, e a faixa etária entre 29 a 54 anos de idade. 66,6% (4) das participantes afirmam estar solteiras, sendo que 60% (3) possuem filhos; 100% (5) das participantes relatam trabalhar em outras instituições, e 80% (4) possuem pós-graduação. Em relação ao tempo de formação em enfermagem, os dados mostram que este tempo varia de 1 a 10 anos, e o tempo de atuação em ILPIs varia de 10 meses a 8 anos.

Quadro 1 - Perfil sociodemográfico das Enfermeiras atuantes em Instituições de Longa Permanência.

	E1	E2	E3	E4	E5
Idade	35 anos	29 anos	54 anos	32 anos	41 anos
Sexo	F	F	F	F	F
Tem filhos?	Sim	Não	Sim	Não	Sim
Número de filhos?	02	0	02	0	02
Estado Civil?	Divorciada	Solteira	Solteira	Solteira	Solteira
Grau se Formação	Pós-Graduação	Graduação	Pós-Graduação	Pós-Graduação	Pós-Graduação
Há quanto tempo está Graduado?	9 anos	1 ano	10 anos	5 anos	3 anos
Trabalha em outro local?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quanto tempo trabalha Na ILPI?	7 anos	10 meses	8 anos	2 anos	5 anos

Fonte: Autor (2021).

A amostra constituída somente por enfermeiras identifica o caráter feminino da profissão. Assim, Silva (2018) também comenta que a enfermagem, atualmente, continua sendo considerada uma categoria predominantemente feminina, mesmo que o quantitativo de homens dentro desta área venha aumentando ao longo dos anos. Além disso, a Fiocruz (2015), em seu último levantamento sobre o perfil dos enfermeiros(as), indica que 84,6% são mulheres.

A faixa etária encontrada neste estudo vai ao encontro do encontrado por Santos (2018), relatando que a idade das enfermeiras participantes se apresentava variadas, compreendendo as idades entre 29 e 54 anos.

O tempo de atuação dentro de ILPIs encontrado no presente estudo também vai ao encontro do estudo de Santos (2018), o qual encontrou uma média de um a oito anos de atuação. Este mesmo autor relata que a comparação entre o tempo de formação e o de experiência em ILPIs pode inferir que, na maioria das vezes, estes locais não são o primeiro emprego dos enfermeiros, visto que, em seu artigo, o tempo de formado permaneceu entre 1 ano e 10 anos.

Entre as cinco enfermeiras entrevistadas na atual pesquisa, 40% não possuem filhos. Rodrigues et al. (2017) afirmam que muitas mulheres enfermeiras optam por não ter filhos visto a dificuldade de manter-se ativas na vida dos filhos em decorrência da demanda de atenção que o trabalho exige.

A tabela sociodemográfica do presente estudo mostra que 100% das entrevistadas enfermeiras participantes trabalham em dois empregos. A necessidade de possuir um segundo emprego é discutida por Soares et al. (2021), que relatam que

a enfermagem é um serviço extremamente essencial e pouco valorizado na sociedade, o que faz com que seja repensado o valor do enfermeiro, assim como o valor que recebe visto ser uma categoria sem piso definido.

Mudanças e Desafios na Rotina do Enfermeiro no Contexto da Pandemia

Souza et al. (2021) relatam que os idosos institucionalizados são o público de maior risco frente à infecção por Covid-19. O risco aumentado refere-se à presença inerente de aspectos de vulnerabilidade. Em meio a esta questão, Tan e Seetharaman (2021) descrevem que as Instituições de Longa Permanência para Idosos representam-se como principal fator de risco para o aumento dos índices de morbidade e mortalidade causadas pela Covid-19. Isso se dá em decorrência destes locais possuírem características inerentes ao vírus. Diante desta questão, os participantes desta pesquisa referem algumas mudanças na rotina dos idosos diante da pandemia:

“O que ficou complicado [...] uma das questões foi que a gente acabou represando esses idosos ali dentro dos lares porque antes trabalhávamos muito com a socialização desse idoso”. (E1)

“Sim, houve um momento em que foram proibidas as visitas, o que ocasionou grande conflito com os familiares e pacientes”. (E3)

Diante deste cenário, afirmam Santana e Hammeschmidt (2020), que se torna indispensável respeitar o distanciamento social, e que o mesmo não se caracteriza como abandono, é sim um ato de amor do familiar com o idoso institucionalizado, afirmando que estratégias precisam ser implementadas para que o idoso não tenha esse sentimento de abandono.

Monteiro et al. (2020) relatam que durante a Pandemia de Covid-19 foi possível observar que ambientes como os de ILPIs começaram a apresentar um risco maior de contaminação pelo vírus, visto o alto fluxo de pessoas que ali trabalham, assim como a falta de treinamento da equipe multiprofissional. Desta forma, estes fatores tornaram-se capazes de proliferar o vírus facilmente para a população vulnerável de idosos presentes.

Quanto às dificuldades sentidas pelos idosos em meio à pandemia, a participante E2 e E4 relatam o seguinte:

“[...] tá sendo difícil... Principalmente às dificuldades em relação aos idosos, eles ficam muito abalados [...]”. (E2)

“[...] o isolamento do convívio gerou angústia para os idosos e familiares. Com difícil acesso aos serviços de saúde”. (E4)

O que vai ao encontro dos resultados da pesquisa realizada por Lucchini et al. (2020), relataram que, em decorrência do isolamento social, houve a necessidade de desenvolver estratégias para cuidar do bem-estar e da saúde mental dessa população. Fatores como medo da perda de familiares e da própria vida, problemas de saúde, dificuldade financeira, conflitos familiares, perda da independência e autonomia, além do próprio isolamento, são apontados em estudos como fatores que mais causaram suicídio entre idosos em meio à pandemia.

Diante disso, buscando minimizar os impactos causados pelo isolamento social, tornou-se necessária a realização de ações educativas e de estímulo às atividades físicas, assim como a utilização de tecnologias (por exemplo, celular) e a realização de atividades manuais. O incentivo a estas atividades foi capaz de trazer apoio e aproximação, além de reduzir o impacto da pandemia nessa faixa etária (GOULART et al., 2020).

Com a tensão de surgimento de novos casos, as enfermeiras ainda relatam que:

“[...] também o acesso aos outros serviços de saúde nos preocupava, como, por exemplo, temos um paciente que faz hemodiálise e precisa sair 3 vezes na semana”. (E3)

“O distanciamento social forçou uma drástica mudança de rotina profissional, além disso, os profissionais da saúde experimentam um misto de responsabilidade, estresse e medo”. (E5)

Neste sentido, Borges et al. (2021) relatam que a pandemia exigiu diferentes atribuições e habilidades dos profissionais de saúde em decorrência da necessidade de lidar com a complexidade e incerteza gerada pela pandemia. A enfermagem, por apresentar papel de gestão do cuidado dentro das ILPIs, teve que manter-se na linha de frente, vivenciando experiências desafiadoras neste espaço.

O enfermeiro diante da pandemia precisou reestruturar suas rotinas assistenciais além de desenvolver um planejamento estratégico de enfrentamento à doença. No entanto, devido à carga de trabalho aumentada, alguns profissionais passaram a vivenciar problemas como o esgotamento emocional, redução na mão de obra profissional, carga horária de trabalho excessiva, mudança na forma de atuação da equipe e escassez de recursos materiais, e junto a isto, lidar diretamente com a

saúde mental dos pacientes (BORGES et al., 2021).

Riscos Relacionados à Saúde do Enfermeiro Durante a Atuação em ILPIs

Silva (2016) refere que na última década o interesse referente aos riscos ocupacionais/ambientais vem pondo-se em evidência em decorrência de uma maior preocupação relacionada a preservar a saúde do trabalhador. O autor conclui que os riscos ocupacionais são inerentes à assistência realizada dentro da ILPI, os profissionais atuantes mantêm-se expostos e suscetíveis ao risco, sendo assim necessário medidas que minimizem esses riscos.

As participantes desta pesquisa foram questionadas referentes aos tipos de riscos (físicos, ergonômicos, biológicos, químicos, acidentais) no qual acreditavam que o trabalhador dentro do contexto de ILPI estava mais exposto, referiram as seguintes situações:

“A gente [...] acaba que tá mais exposto, né, na instituição de longa permanência são os riscos [...] ergonômicos, né, devido a parte está lidando com os pacientes acamados, né, e não ser também totalmente adequado material que a maioria das diretorias tem [...]”. (E5)

“Adicionado aos riscos existentes o risco ergonômico aumentou, pois muitos técnicos de enfermagem e cuidadores precisavam fazer plantões com mais frequência, como muitos idosos precisam do uso de fraldas e são obesos, essa foi uma preocupação a mais que os profissionais enfrentam [...]”. (E1)
“[...] durante o dia a dia o risco ergonômico também é alto”. (E4)

Trombim, Andrioli e Longen (2021) referem que a falta de atenção à ergonomia no ambiente de trabalho em ILPIs, associada à sobrecarga de tarefas, leva à incorporação de posturas viciosas em tarefas de maior complexidade, como o dar banho, ajudar a levantar e repousar, apoio na locomoção e a troca de vestes. Além de requisitarem maior de força, estas tarefas podem representar os principais causadores de dores e disfunções musculoesqueléticas.

Lelis et al. (2012) relatam que os profissionais da área da saúde atuantes na assistência aos idosos, possuem uma sobrecarga estressante por meio da função do psicoemocional, além das exigências físicas, do turno prolongado, da grande demanda de paciente em sua carga horária, e de movimentos repetitivos e posturas forçadas. Diante disso, as jornadas de trabalho extensas somadas às exigências musculoesqueléticas elevam os riscos de desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos que podem ter como resultados desgastes relacionados à

exposição e cargas fisiológicas.

Outro risco comentado pelas participantes foi o risco biológico, como se pode verificar pelas seguintes falas:

“[...] o maior risco durante a pandemia é o risco biológico. Torna-se difícil explicar para um idoso o motivo do uso de máscara, uso de álcool em gel e lavagem adequada de mãos regularmente, uma vez que essa não fazia parte da rotina diária”. (E1)

“Biológico principalmente [...]”. (E2)

“[...] a maioria das medicações ser feita via oral, [...] curativo, esse tipo de coisa, então o risco biológico acaba ficando no meu ponto de vista por último [...]”. (E5)

Corroboram Santos e Leite (2018), ao discutir em seu estudo, que a rotina de trabalho da equipe de enfermagem exige do profissional de saúde atenção às normas de biossegurança, garantindo a sua proteção e integridade. Neste sentido, a assistência de enfermagem expõe constantemente os profissionais ao risco biológico, sendo a dimensão educativa a ferramenta existente para evitar situações de risco visto que, contribui para a identificação dos locais, momentos e procedimentos que oferecem maior perigo.

Aumento de Rotatividade de Profissionais

Quanto à mão de obra, percebe-se o aumento do absenteísmo e *turnover* neste estudo pelas falas a seguir:

“[...] muitos técnicos acabaram não conseguindo conciliar o lar e hospital [...]”. (E1)

“[...] muitos que trabalhavam pediram para sair em por motivos pessoais [...]”. (E2)

“[...] houve uma procura muito grande por parte dos hospitais aos profissionais e com isso muita rotatividade o que também prejudicou o trabalho dentro da instituição [...]”. (E3)

“Ocorreu bastante (absenteísmo) e, devido ao aumento da demanda de pacientes, o afastamento de colaboradores, sobrecarga de trabalho [...]”. (E4)

“Troca de trabalhadores e rotatividade durante a pandemia teve muito sim, devido a contaminação dos colaboradores ou suspeitas dos mesmos estarem infectados né [...]”. (E5)

As respostas das entrevistadas foram ao encontro do estudo de Martins et al. (2020), que contemplou a percepção de gestores de 108 ILPIs não-governamentais de Minas Gerais. Neste estudo foi constatado que 42% das ILPIs não possuíam

quantitativo de funcionários suficientes para a demanda normal de trabalho, o que veio a agravar-se diante da pandemia. Este agravo é relatado pelos autores visto que muitos dos funcionários destas instituições encontravam-se também no grupo de risco para o agravamento da doença (pessoas com 60 anos ou mais) ou vieram a apresentar sintomas gripais, necessitando permanecer afastados.

Wachholz et al. (2020) também discutem sobre o aumento do absenteísmo em meio aos profissionais atuantes em ILPIs, o que em conjunto com a falta de equipamentos de proteção individuais (EPIs) e dificuldades na sua aquisição elevam o risco de surtos dentro destes espaços, além dos índices de letalidade.

No estudo de Toledo et al. (2021), realizado junto a um hospital filantrópico de psiquiatria de médio porte, foi constatado que durante o ano de 2020 identificou-se o dobro de faltas dos funcionários comparado ao ano anterior. Entre os motivos que levaram à falta relatada pelos participantes em 2020 estava o receio de contaminação pelo vírus causador da Covid-19, não ter acordado bem, e o falecimento de familiares.

Os mesmos autores relatam que muitos colaboradores chegaram a apresentar crises de pânico durante o período agudo da pandemia. Acredita-se também que o motivo de “não acordar bem” pode estar relacionado à ocorrência da Síndrome de Burnout, associada ao contexto da pandemia. E diante disso, o cenário de falta de profissionais vem a contribuir também para o desdobramento dos profissionais que continuavam atuantes, o que se torna fonte de tensão para o trabalhador (TOLEDO et al., 2021). Esta questão pode ser constatada na fala a seguir:

“[...] Instituição de longa permanência acabaram ficando com déficit de funcionários capacitados, né, de técnicos, eles acabaram na época ficando com muito mais cuidadores do que técnicas de enfermagem, né, foi bem complicado [...]”. (E5)

Organização das Ações de Enfermagem no Contexto do Covid-19

Protocolos e Treinamentos Utilizados Pelas ILPIs

Em meio à pandemia da Covid-19 a população idosa vem demonstrando ser altamente vulnerável às consequências negativas da infecção por síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) (CESARI; ODASSO, 2020). Prevendo um enorme surto nas instituições, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Saúde, lançou a Nota técnica nº 05 (BRASIL, 2020). Essa nota técnica

orienta os profissionais quanto à prevenção e o controle de infecções pela Covid-19 em ILPIs. Este cuidado pode ser notado pelo depoimento a seguir:

“Em nossa cidade foi feito um plano de contingência, todas as instituições têm acesso livre, e a parte fiscalizatória sempre tentou estar presente nesses lugares, prezando pelo bem-estar do idoso [...]. Esse plano de contingência foi uma solicitação da própria vigilância sanitária [...] cada ILPI tinha que elaborar um plano de contingência, o que ela ia fazer, quando ela ia fazer [...] então o que eu fiz, elaborei esse plano de contingência [...]”. (E1)

Após o início da pandemia foram realizadas sugestões para que as ILPIs estivessem preparadas para prevenir e controlar a infecção causada pela Covid-19. Com orientações básicas, a nota técnica lançada pela ANVISA abordou cuidados para evitar a contaminação dos residentes e trabalhadores, englobando desde os casos suspeitos até casos com o diagnóstico confirmado (RODRIGUES, 2020).

Diante disso, estratégias voltadas à educação permanente dos profissionais atuantes neste âmbito devem ser implementadas utilizando-se da disseminação do conhecimento, além da adoção de medidas preventivas e a criação de protocolos e normas (RODRIGUES, 2020). Diante disso surgiu a necessidade de elaboração de planos de contingência com objetivo de responder às necessidades que emergiram em virtude da pandemia. Os planos de contingência devem ser adaptados às características e necessidades de cada ILPI, contudo, destaca-se que essa estratégia só torna-se efetiva se houver alocação e/ou organização de recursos para essa finalidade (TARRIO; SÁNCHEZ, 2020).

Voltando aos treinamentos e capacitações, algumas enfermeiras participantes desta pesquisa afirmam não ter recebido treinamentos oferecidos pela cidade e pela vigilância. Em decorrência disso, cada profissional precisou se atualizar por si, para então entender melhor a atual situação e proteger os idosos instituídos e os colaboradores. As participantes, quando questionadas quanto terem ou não recebido capacitação para atuar na ILPI em meio à pandemia, referiram o seguinte:

“Não, porém realizei uma capacitação geral sobre a Covid”. (E2)

“Não, apenas orientações, como era tudo muito novo, ninguém sabia muito bem como agir, as coisas foram sendo descobertas aos poucos”. (E3)

“O que foi nos enviado foi só um protocolo do Ministério da Saúde, né, através da vigilância [...] enviou para a gente ler e buscar treinamento, capacitar para poder treinar as equipes também”. (E5)

Martins et al. (2020) afirmam em seu estudo que 20% dos gestores de ILPIs não contam com funcionários capacitados para a realização de cuidados à pessoa

idosa em meio a pandemia, havendo a necessidade da realização de capacitações e informações sobre assuntos relacionados à pandemia. Entre os assuntos pertinentes relatados estão as formas de prevenção e enfrentamento da Covid-19, questões burocráticas, gestão de recursos, solicitações da Anvisa, e cuidados com a pessoa idosa, o que foi relatado como necessário até mesmo anterior à pandemia.

Diante disso, Chã et al. (2021) relatam que o enfermeiro é o membro principal do sistema de gerenciamento dentro das ILPIs, contribuindo para coordenar e implantar medidas de cuidado, tendo como principal objetivo promover a saúde e prevenir e controlar a disseminação do vírus. Neste sentido, os mesmos autores referem ter sido possível constatar em seu estudo que a organização da equipe de enfermagem, assim como as capacitações, são capazes de trazer melhores resultados referente a segurança em meio a assistência realizada à população idosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização da presente pesquisa, foi possível compreender que a maioria dos profissionais de enfermagem atuantes em ILPIs são do sexo feminino, solteiras, com pós-graduação, possuem outro emprego e não tiveram como primeira experiência de trabalho à atuação em ILPIs.

Observou-se que o isolamento social por parte dos idosos causou conflitos entre familiares e pacientes, além de angústia por ambas as partes. Além disso, a pandemia também levou a alterações na assistência de enfermagem, causando sentimentos como estresse e medo aos profissionais, além da sobrecarga de responsabilidade imposta a eles.

Planos de contingência foram solicitados pela vigilância sanitária às ILPIs, no entanto, a esfera municipal não realizou capacitações e treinamentos referente ao tema “COVID-19” aos profissionais atuantes neste âmbito. Os profissionais que passaram por capacitações buscaram este conhecimento por outras fontes de ensino.

Entre os riscos ocupacionais em meio à pandemia mais relatados estão o risco ergonômico e biológico. Estes riscos advêm em decorrência da assistência a pacientes acamados, pacientes obesos, pacientes que utilizam fraldas, e os que possuem a integridade da pele comprometida.

As dificuldades encontradas estão relacionadas à resistência das participantes em aceitar participar da pesquisa, o que não se refere somente às enfermeiras(os),

mas também aos proprietários (as) das instituições. Ressalta-se a baixa disponibilidade de estudos referente ao tema ILPI, principalmente voltados à saúde laboral e riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estão expostos. Quanto às limitações deste estudo destaca-se o tamanho reduzido da amostra. Espera-se que este estudo possa contribuir para estimular novas produções científicas a respeito deste assunto, colaborando para a melhoria da assistência de enfermagem, assim como, a segurança dos profissionais atuantes em ILPIs.

REFERÊNCIAS

- ALVES, J.E.D. Envelhecimento populacional continua e não há perigo de um geronticídio. **Labor Demogr Estud Popul.** 2020. Disponível: <https://www.ufjf.br/ladem/2020/06/21/envelhecimento-populacional-continua-e-nao-ha-perigo-de-um-geronticidio-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/>. Acesso em: 15/03/2023.
- BEZERRA, G.D.; SENA, A.S.R.; BRAGA, S.T. et al. O impacto da pandemia por COVID-19 na saúde mental dos profissionais de saúde: revisão integrativa. **Rev Enferm Atual Derme.** 2020; 93: e-020012, 2020. DOI: 10.31011/read-2020-v.93-n.0-art.758. Disponível em: <http://www.revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/>
- BORGES, E.M.N.; QUEIRÓS, C.M.L.; VIEIRA, M.R.F.S.P. et al. Percepções e vivências de enfermeiros sobre o seu desempenho na pandemia da covid-19. **Rev Rene.** 2021; 22: e60790. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/55953>. Acesso em: 07/01/2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. **Cad Atenção Básica.** 2006, 19. Disponível: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/avelhecimento_saude_pessoa_idosa.pdf. Acesso em: 26/10/2022.
- BRASIL. **Nota Técnica nº 05**, de 21 de março de 2020. Orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo coronavírus em Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPI). Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível: <http://www.cfess.org.br/arquivos/AnvisaNotatecnica52020.pdf>
- BRASIL. **Resolução nº 510**, de 07 de abril de 2016. Institui as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais. Brasília: Conselho Nacional de Saúde, 2016. Disponível : http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. Acesso em: 22/04/2022.
- CAMARANO, A.A.; KANSO, S. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. **Rev Bras Estud Popul.** 2010; 27(1): 232-5. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-30982010000100014>.

CESARI, Matteo; ODASSO, Manuel Montero. COVID-19 and older adults: lessons learned from the italian epicenter. **Can Geriatr J.** 2020; 23(1): 155-9, 2020. DOI: [10.5770/cgj.23.445](https://doi.org/10.5770/cgj.23.445).

CHÃ, N.V.; VITORINO, P.G.S.; MEJÍA, J.V.C. et al. Changes in nursing care for the elderly in long-term care institutions during the covid-19 pandemic. *Res Soc Develop.* 2021; 10(9): e26510918101. DOI: 10.33448/rsd-v10i9.18101. Disponível: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18101>

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Anexo da Resolução COFEN nº 620:** atribuições dos profissionais de enfermagem nas ILPIs. Brasília: COFEN, 2019. Disponível: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-620-2019-ANEXO-NORMATIZA-AS-ATRIBUI%C3%87%C3%95ES-DOS-PROFISSIONAIS-DE-ENFERMAGEM-NAS-INSTITUI%C3%87%C3%95ES-DE-LONGA-PERMAN%C3%8ANCIA-PARA-IDOSOS-ILPI.pdf>. Acesso em: 26/05/2021.

DUARTE, M.L.C.; SILVA, D.G.; BAGATINI, M.M.C. Enfermagem e saúde mental: uma reflexão em meio à pandemia de coronavírus. **Rev Gaúcha Enferm.** 2021; 42(esp): e20200140. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200140>.

FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz. **Pesquisa inédita traça perfil da enfermagem no Brasil.** Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2015. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-inedita-traca-perfil-da-enfermagem-no-brasil>. Acesso em: 10/11/2022.

GOULART, L.; PENNA, M.O.; DOTTO, F.R. et al. A pandemia por COVID-19 e o paciente idoso: quais as necessidades de atenção em saúde para esse grupo populacional? **Discipl Scien Saúde.** 2020; 21(2): 277-86. DOI: <http://dx.doi.org/10.37777/dscs.v21n2-023>. Disponível: <https://www.scielo.br/j/csp/a/gXG5RYBXmdhc8ZtvKjt7kzc/>

LELIS, C.M.; BATTAUS, M.R.B.; FREITAS, F.C.T. et al. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em profissionais de enfermagem: revisão integrativa da literatura. *Acta Paul Enferm.* 2012; 25(3): 477-82. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002012000300025>.

LOPES, I.C. **Privação do sono em profissionais enfermeiros.** Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Brasília, 2019. Disponível: <https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/302>

LUCCHINI, A.; GIANI, M.; ELLI, S. et al. Nursing activities score is increased in COVID-19 patients. **Intensive Crit Care Nurs.** 2020; 59: 102876. DOI: [10.1016/j.iccn.2020.102876](https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102876).

MARTINS, L.B.F.; MOURA, C.R.B.; CARVALHO, A.F.M. et al. Estudo comparativo sobre qualidade de vida, sobrecarga e sintomas musculoesqueléticos em cuidadores de idosos. **REAS/EJCH.** 2020; 12(3): e2933. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e2933.2020>.

MINAYO, M.C.S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 14a. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

Disponível: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sus-33574>

MONTEIRO, J.K.M.F.; SÁ, S.P.C.; BEZERRA, D.R.C. et al. Recomendações aos cuidadores e familiares de idosos mediante o COVID-19. **Res Soc Develop**. 2020; 9(11): e4039119798. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i11>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/347071236_Recomendacoes_aos_cuidadores_e_familiares_de_idosos_mediante_o_COVID-19

PETZOLD, M.B.; PLAG, J.; STROHLE, A. Dealing with psychological distress by healthcare professionals during the COVID-19 pandemia. **Nervenarzt**. 2020; 91(5): 417-21. DOI: 10.1007/s00115-020-00905-0.

Disponível: <https://www.scielo.br/j/bor/a/BjrfyyBkWbS98mmk5jZhtrm/?lang=en>

ROCHA, V.M.S.; MONTEIRO, E.D.S.; SAMPAIO, M.S.S. Atuação do enfermeiro frente à autonomia do idoso nas instituições de longa permanência para idosos (ILPI): uma revisão integrativa da literatura. **Rev Eletr Multidisc**. 2018; 1(18): 38-53. Disponível em: <https://revista.seune.edu.br/index.php/op/article/view/212/pdf>. Acesso em: 26/05/2021.

RODRIGUES, B.C.; LIMA, M.F.; MASCHIO-NETO, B. et al. Ser mãe e enfermeira: questões sobre gênero e sobreposição de papéis sociais. **Rev Rene**. 2017; Maringá, Paraná. 2017; 18(1): 91-8. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-908208>. Acesso em: 10/11/2022.

RODRIGUES, C.P.; AMORIM, J.S.C.; CÍCERO, A.C. et al. Estresse e qualidade de vida em técnicos e auxiliares de enfermagem em instituições de longa permanência para idosos. **Mundo Saúde**. 2016; 40(2): 180-8. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mis-37817>. Acesso em: 20/22/2022.

RODRIGUES, R.A.P. (Coord.). Boas práticas para as Instituições de Longa Permanência para Idosos no enfrentamento da pandemia de Covid-19: estratégias e protocolos. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://sbqq.org.br/wp-content/uploads/2020/06/FN-BOAS-PRA%CC%81TICAS-FICHA-C.pdf>. Acesso em: 26/10/2022.

SANTANA, R.F.; HAMMERSHIMIDT, K.S.A. Saúde do idoso em tempos de pandemia Covid-19. **Cogit Enferm**. 2020; 25: e72846. DOI: Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.72849>.

SANTOS, M.Q.; LEITE, J.C. A vulnerabilidade dos profissionais de enfermagem frente aos riscos biológicos: um estudo em sala de emergência. **Rev Saber Cient**. 2018; 7(2): 1-12. Disponível em: <http://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/resc/article/view/1247/1089>. Acesso em: 20/11/2022.

SANTOS, Y. **O papel do enfermeiro no cuidado aos idosos em instituições de longa permanência**. Monografia (Curso de Enfermagem) - Universidade Federal Do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. URI: <http://hdl.handle.net/10183/217736>.

SILVA, D.N.O. **Instituição de longa permanência de idosos**: dimensão físico/estrutural e a potencialidade de riscos e eventos adversos. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) - Universidade Vale do Paraíba, São José dos Campos-SP, 2016. Disponível: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-969673>

SILVA, J.D.F. **O enfermeiro no exercício de uma profissão predominantemente feminina**: uma revisão integrativa. Monografia (Graduação) - Curso de Enfermagem, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2018. Disponível: <https://monografias.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/2067/1/JacksonSilva.pdf>

SOARES, S.S.S.; LISBOA, M.T.L.; QUEIROZ, A.B.A. et al. Dupla jornada de trabalho na enfermagem: dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho e cotidiano laboral. **Esc Anna Nery**. 2021; 25(3): 1-7. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0380>.

SOUZA, T.A.; NUNES, V.M.A.; NASCIMENTO, I.C.S. et al. Vulnerabilidade e fatores de risco associados para Covid-19 em idosos institucionalizados. **Rev Eletr Acer Saúde**. 2021; 13(2): e5947. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e5947.2021>.

TAN, L.F.; SEETHARAMAN, S.H.K. COVID-19 outbreak in nursing homes in Singapore. **J Microbiol Immunol Infect**. 2021; 54(1): 123-4. DOI: [10.1016/j.jmii.2020.04.018](https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.04.018).

TARRIO, E.B.; SÁNCHEZ, G.B. Primary care, residential homes for the elderly, and COVID-19. **Semergen**. 2020; 46(1): 26-34. DOI:10.1016/j.semger.2020.06.003. Disponível: <https://www.wignet.com/1949-8470/CitedArticlesInF6?id=10.1016%2Fj.archger.2020.104058>.

TOLEDO, L.G.; SANTOS, T.A.; BARJA, P.R.; VIRIATO, A. Saúde mental dos profissionais de enfermagem em tempos de pandemia de COVID-19. **Braz J Develop**. 2021; 7(5): 49163-74. DOI: 10.34117/bjdv.v7i5.29878. Disponível: <https://www.scielo.br/j/csc/a/6J6vP5KJZyy7Nn45m3Vfypx/>

TROMBIM, P.S.; ANDRIOLI, I.B.; LONGEN, W.C. Diagnóstico e medidas de gerenciamento ergonômico no trabalho da área de saúde de um residencial geriátrico do sul catarinense. **Arq Catarin Med**. 2021; 50(2): 120-31. Disponível em: <https://revista.acm.org.br/index.php/arquivos/article/view/634>.. Acesso em: 20/11/2022;

WACHHOLZ, P. A.; JACINTO, A.F.; MELO, R.C. et al. Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 por parte dos gestores de instituições de longa permanência para idosos na América Latina. **Health Sci**. 2020; 986. DOI: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.986>